

УДК 664.64

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕРНОВОЙ СМЕСИ «ОМЕГА-6» ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ХЛЕБА

НУРГОЖИНА ЖУЛДЫЗ КАНАТОВНА

PhD, основной автор, АО «Алматинский технологический университет», г. Алматы,
Казахстан

ТУРСУНБАЕВА ШОЛПАН АРЫСТАНБЕКОВНА

PhD, АО «Алматинский технологический университет», г. Алматы, Казахстан

НУРМАТ ДИНАРА НУРМАТҚЫЗЫ

магистр, ГККП «Каракемерский профессиональный колледж», с. Каракемер, Казахстан

ӘБІТБЕК АЙНУР ЕРЛАНОВНА

магистр, АО «Алматинский технологический университет», г. Алматы, Казахстан

РАХЫМБЕК ЗЕЙНЕП ТАЛҒАТҚЫЗЫ

Студент, научный руководитель – **НУРГОЖИНА Ж.К.**

АО «Алматинский технологический университет», г. Алматы, Казахстан

Аннотация: В работе представлены результаты исследований по разработке многокомпонентной зерновой смеси «Омега-6» и изучению возможности её использования при производстве хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности. В состав смеси включены пророщенные зерновые и масличные культуры, являющиеся источниками полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, минеральных веществ и компонентов с антиоксидантной активностью. Проведён подбор рационального соотношения компонентов зерновой композиции, а также изучено влияние различных дозировок смеси на качество готового хлеба. Установлено, что внесение 20 % зерносмеси обеспечивает получение изделий с улучшенными органолептическими и физико-химическими характеристиками. Результаты исследования показывают возможность применения зерновых смесей при создании хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности.

Ключевые слова: функциональный хлеб, зерновая смесь, Омега-6, пророщенные зерна, семена льна, пищевая ценность, антиоксидантная активность

Резюме. В статье рассмотрена возможность использования многокомпонентной зерновой смеси «Омега-6» в технологии производства хлеба повышенной пищевой ценности. Разработан состав зерновой композиции на основе пророщенной кукурузы, амаранта, семян льна, тыквы, подсолнечника, кунжута и пшеничных отрубей. Исследовано влияние дозировки смеси на органолептические и физико-химические показатели хлеба. Установлено, что наиболее рациональным является внесение 20 % зерновой смеси к массе муки. Использование разработанной композиции способствует повышению пищевой ценности хлебобулочных изделий.

Введение. В настоящее время одним из актуальных направлений пищевой промышленности является разработка продуктов функционального назначения, способных не только обеспечивать организм энергией, но и восполнять дефицит физиологически ценных нутриентов. Особое место среди таких продуктов занимают хлебобулочные изделия, поскольку хлеб относится к продуктам ежедневного потребления и может служить эффективной основой для введения биологически активных компонентов [1].

Современные исследования в области хлебопечения направлены на расширение

ассортимента изделий с повышенной пищевой ценностью за счёт использования растительных ингредиентов, богатых витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами и антиоксидантами [2]. Перспективным направлением считается применение пророщенных зерновых культур и масличных семян, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6.

По данным ряда авторов, использование функциональных зерновых добавок способствует улучшению биологической ценности хлебобулочных изделий и позволяет повысить содержание незаменимых аминокислот, витаминов группы В и антиоксидантных соединений [3]. Кроме того, введение зерновых композиций положительно влияет на минеральный состав готовой продукции и способствует повышению содержания магния, кальция и других микроэлементов [4].

В исследованиях последних лет отмечается устойчивый интерес к использованию многокомпонентных зерновых смесей, сочетающих пророщенное зерно и масличные культуры [5]. Однако вопросы оптимального соотношения компонентов и их влияния на качество хлебобулочных изделий остаются недостаточно изученными.

В связи с этим целью настоящего исследования являлась разработка зерновой смеси «Омега-6» и оценка возможности её применения в производстве функционального хлеба.

Исследования проводились на базе Алматинского технологического университета. Объектом исследования являлся хлеб с добавлением многокомпонентной зерновой смеси «Омега-6».

В состав разработанной зерновой смеси были включены пророщенная кукуруза, амарант, семена льна, семена подсолнечника, тыквы, кунжут и пшеничные отруби. Подбор компонентов осуществлялся с учётом их пищевой и биологической ценности, а также содержания полиненасыщенных жирных кислот.

Для определения рациональной рецептуры было подготовлено несколько вариантов зерновой смеси с различным соотношением компонентов. Хлеб выпекали с внесением 5, 10, 20, 25 и 30 % зерновой композиции к массе муки.

Оценку качества готовых изделий проводили по органолептическим и физико-химическим показателям. Определяли кислотность, пористость, а также оценивали внешний вид, вкус и аромат изделий. Исследования выполнялись с использованием общепринятых методов анализа в хлебопекарной промышленности.

В ходе проведённых исследований было изучено влияние многокомпонентной зерновой смеси «Омега-6» на качество хлебобулочных изделий. Для определения рациональной дозировки зерновой композиции были приготовлены образцы хлеба с внесением 5, 10, 20, 25 и 30 % смеси к массе муки.

Установлено, что увеличение содержания зерновой смеси оказывает влияние на органолептические и физико-химические показатели готовых изделий. При внесении 5–10 % добавки хлеб сохранял традиционные характеристики, однако зерновой вкус и аромат были выражены слабо. При повышении дозировки до 20 % изделия приобретали более насыщенный вкус и приятный аромат, характерный для зерновых компонентов.

Дальнейшее увеличение количества зерносмеси до 25–30 % сопровождалось ухудшением внешнего вида изделий. На поверхности хлеба наблюдались трещины и выступания зерновых частиц, что отрицательно влияло на потребительские свойства продукции.

Таблица 1 – Влияние дозировки зерновой смеси «Омега-6» на показатели качества хлеба

Показатель	5 %	10 %	20 %	25 %	30 %
Вкус и аромат	приятный	приятный	гармоничный зерновой	выраженный	слишком выраженный

			вкус		
Внешний вид	светлая корка	ровная поверхность	равномерная структура	отдельные трещины	крупные трещины
Кислотность, град	3,0	3,0	3,0	3,2	3,2
Пористость, %	42	43	43	48	52
Общая оценка	Удовлетворительно	хорошо	оптимально	Удовлетворительно	Неудовлетворительно

Наиболее сбалансированные показатели качества были получены при внесении 20 % зерновой смеси. Данный образец характеризовался удовлетворительными физико-химическими показателями, равномерной структурой мякиша и хорошими органолептическими свойствами.

Дополнительные исследования показали, что применение зерновой смеси положительно повлияло на пищевую ценность хлеба. В образцах с добавлением композиции «Омега-6» отмечалось увеличение содержания отдельных витаминов группы В и витамина Е по сравнению с контрольным образцом.

Так, содержание витамина Е увеличилось с 0,29 до 1,16 мг/100 г продукта. В хлебе с зерновой смесью также были обнаружены витамины В1, В3, В6 и В9, которые в контрольном образце отсутствовали либо содержались в минимальных количествах. Это свидетельствует о том, что использование пророщенных зерновых культур и масличных компонентов способствует повышению витаминной ценности изделий.

Исследования минерального состава показали увеличение содержания магния с 58,12 до 138,05 мг/100 г. Повышение данного показателя связано с присутствием в рецептуре семян льна, кунжута и тыквы, являющихся источниками минеральных веществ.

Кроме того, применение зерновой смеси оказало влияние на аминокислотный состав хлеба. В опытных образцах было отмечено более высокое содержание аргинина, фенилаланина, валина и треонина. Суммарное содержание незаменимых аминокислот увеличилось приблизительно на 68 % по сравнению с контрольным образцом.

Полученные результаты показывают, что использование многокомпонентной зерновой смеси «Омега-6» позволяет повысить пищевую ценность хлебобулочных изделий без существенного ухудшения технологических и органолептических показателей качества.

Выводы. В результате проведенных исследований разработана многокомпонентная зерновая смесь «Омега-6» для использования в технологии хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности. В состав смеси включены пророщенные зерновые культуры, масличные компоненты и пшеничные отруби, являющиеся источниками полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и минеральных веществ.

Установлено, что дозировка зерновой смеси оказывает влияние на органолептические и физико-химические показатели хлеба. Наиболее рациональным оказалось внесение 20 % зерновой композиции к массе муки. При данной дозировке изделия характеризовались приятным вкусом и ароматом, равномерной структурой мякиша и удовлетворительными показателями качества.

Проведенные исследования показали, что использование зерновой смеси способствует увеличению содержания витамина Е, витаминов группы В, магния и отдельных незаменимых аминокислот по сравнению с контрольным образцом. Повышение пищевой ценности хлеба связано с использованием пророщенных зерновых и масличных культур, входящих в состав разработанной композиции. Полученные результаты подтверждают возможность применения многокомпонентных зерновых смесей при производстве функциональных хлебобулочных изделий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Головачева О.В. Комплекс зерен комплексных культур как основное сырье для обогащения хлеба нутриентами // Вестник НГИЭИ. – 2022. – № 4. – С. 41–48.
2. Sun Y., Wang C., Zhao X. Functional bakery products enriched with plant bioactive compounds // Foods. – 2022. – Vol. 11. – № 18. – P. 2754.
3. Uriho A., Kuktaite R., Andersone I. Functional breads with encapsulated vitamin C and fish oil // Antioxidants. – 2024. – Vol. 13. – № 11. – P. 1325.
4. Bhoir S.A., Patil R.R. Millets, pulses and oil seeds-based flatbread premix as functional food product // Food Science & Nutrition. – 2025. – Vol. 13. – № 4. – P. 2150–2162.
5. Sheikhzadeh M., Pourvatan Doust S. The physicochemical and textural characteristics of functional bread supplemented with corn flour and omega-3 fatty acids // Journal of Food Biochemistry. – 2025. – Vol. 49. – № 2. – P. 118–126.